

ממומן על ידי האיחוד האירופי תחת GA 101121288. עם זאת, הדעות המובעות הן של המחברים (ים) בלבד ואינן משקפות בהכרח את אלה של האיחוד האירופי או REA. לא האיחוד האירופי ולא הרשות המעניקה יכולים להיות אחראים להם.

רכז פרויקט
Sabine Trupp
sabine.trupp@emft.fraunhofer.de

מנהל הפצת פרויקטים
Mariana Oliveira
oliveira@issnova.eu

Underwater Security

עקבו אחרינו בערוצים הרשמיים שלנו

www.undersec-project.eu

Undersec_eu

undersec-eu-project

קונסורציום UnderSec הוא קבוצה רב-תחומית המורכבת מ-22 שותפים מ-11 מדינות שונות.

הגנה על ספינות ותשתיות ימיות מפני פעולות בלתי חוקיות

Funded by European Union

תרחישים

4 חפץ חשוד שוהה. חסל על קרקעית הים בכניסה לנמל או בתוכו מוכר ומסווג כחבילת חומרי נפץ מסוכנים. חפץ חשוד שחוסר כ"ר-קד-טורפדו (כלי לשיטת סמים) חפץ מסוכן (חבילת פגזות (לידה, אסוף והרדקה מאבטחת) על ידי כלי רבטי

3 שכתב התגברת העליות של ספינות. נמלים ותשתיות קריטיות (אזור עממים חשודים).
 איתור באמצעות סיוורם בכלים רובטיים לביצוע פעולת הרדמה מפי גישה תת-ימית בלתי חוקית/בלתי מורשית על ידי צוללן/או מורשית על ידי צוללן/או רכב תת-ימי פולש לכניסת הנמל מים חשודים/מריקה עם כלים רובטיים לאיתור חפץ חשוד השוכב על קרקעית הים. בכניסה לנמל או בתוכו חישוש/מריקה עם כלים רובטיים לאיתור חפץ חשוד המוגמד לתשתיות העניה של הנמל חישוש/מריקה עם כלים רובטיים לאיתור חפץ חשוד המוגמד לקשור לנף הספינה

2 שכתב התגברת הראשונה של הנמל או של תשתיות קריטיות (מחון ובכניסה לנמל) עם חישוש/מריקה עם כלים רובטיים
 איתור גישה תת-ימית בלתי חוקית/בלתי מורשית לכניסת הנמל מהים. איתור חפץ כלשהוא שקוע/נגרד/לוק/מסוכן/נפץ בכניסה לנמל מים חשודים/מריקה עם כלים רובטיים. איתור חישוש/מריקה עם כלים רובטיים על ופגזות הרדמה מפי חוקית/בלתי מורשית על ידי צוללן/או רכב תת-ימי פולש לכניסת הנמל מים חשודים על נף האניה. באמצעות חישוש/מריקה עם כלים רובטיים קבועים, נכנסת לנמל

1 שכתב התגברת הראשונה של ספינה מבודדת
 פעולת איתור והרדמה מפי גישה תת-ימית בלתי חוקית/בלתי מורשית לנף הספינה על ידי פולשים צוללים תת מיניים

UnderSec מסתמכת על ארבעה תרחישי ייחוס אמתיים שיהווו בסיס להדגמה, בדיקה והערכה של כל היכולות והיכולות של מערכת

הפרויקט בקצרה

ספינות, תשתיות ימיות וכל המערכת האקולוגית הימית צריכות להיות מוגנות מספיק מפני פעולות בלתי חוקיות אפשריות, על ידי טיפוח ביטחון תת-ימי והבטחת ניווט בטוח. UnderSec מוקדש לשיפור הביטחון הימי והתת ימי. הפרויקט כולל קונסורציום של מומחים, מוסדות מחקר ושותפים טכנולוגיים, במטרה לפתח פתרון אבטחה תת-ימי מקיף

המטרה

UnderSec שואפת לפתח מערכת אבטחה תת-ימית מקיפה לנכסים ותשתיות ימיות באמצעות חישוש רב-מודאליים ונכסים רובטיים.

התפיסה הטכנית

מערכת UnderSec נוקטת בגישה מבוססת שכבות, הכוללת שכבות "אופקיות" של טכנולוגיות הגנה ושכבות "לוגיות" של ניהול וניצול נתונים. הראשון מארגן רכיבים למשימות אבטחה תת-ימיות ספציפיות, ואילו האחרון מבטיח ניהול נתונים תקין, פיקוח, ניתוח וניצול.

